

apenado Pavão

opinião como direito

INDEPENDÊNCIA E SOBERANIA

setembro 6, 2025 por a pena do pavão, publicado em crônicas, jurídico, opinião, política

Ano 13 – vol. 09 – n. 77/2025

Comemora-se o Dia da Independência com o sobressalto de quem assiste ao caos institucional inevitável. Lamento iniciar minhas palavras assim mas outras não são possíveis, diante do quadro político interno e externo como se apresenta o Brasil.

Falar e Independência e soberania requer falar em crise institucional no Brasil – é inevitável.

O 7 de setembro, no calendário oficial do Brasil – Dia da Indpendência – deveria ser uma data de reafirmação de nossos ideais democráticos, da força da soberania popular e do respeito incondicional à Constituição da República. Entretanto, neste cenário contemporâneo, o discurso sobre soberania nacional vem sendo instrumentalizado para justificar práticas que, paradoxalmente, corroem os próprios fundamentos do Estado Democrático de Direito.

Reiteradamente o Brasil reclama de desrespeito à sua soberania diante das sanções aplicadas pelos Estados Unidos, mas a análise mais detida revela que o problema é interno e decorre de um profundo desequilíbrio institucional. As sanções, longe de configurarem um ato de intervenção estrangeira, foram uma resposta a discursos irrefletidos do presidente da república e de decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) que se puseram acima da Constituições e de Tratados Internacionais de que é signatária a República Federativa do Brasil, atingindo a cidadãos norte-americanos, como a brasileiros residentes nos EUA e empresas americanas, com supostas ordens judiciais de cumprimento impossível.

É como se o STF tivesse se transmutado em um Estado independente, ignorando o “jus cogens” a que se obrigou a República.

Comemora-se – fique claro – a independência do país, não de um dos seus órgãos que se fez quase soberano, sobrepondo-se ao próprio fundamento que lhe dá existência: a Constituição da República Federativa do Brasil.

A narrativa oficial, de quando em vez embriagada ou submersa em delírios, tenta sustentar que a soberania brasileira estaria sob ataque, mas ignora um ponto crucial: quem violou o princípio da soberania foi o próprio sistema de justiça nacional ao exceder seus limites constitucionais e afetar interesses de terceiros países sem base legal adequada.

Lembre-mo-nos de Nuremberg e olhemos o Brasil de hoje.

É preocupante como Brasil ressuscita práticas processuais condenadas pelo Tribunal de Nuremberg no século passado normalizando:

- Julgamentos com violação ao devido processo legal;
- Restrição do direito de defesa;
- Prisão de cidadãos com base em interpretações questionáveis e sem observância das garantias fundamentais;
- Subversão de normas constitucionais para atender a agendas políticas momentâneas.

Ao invés de se abraçar com os parceiros estratégicos, que historicamente sempre contribuíram para o desenvolvimento econômico, científico e tecnológico, o governo atual alinha-se ao chamado “Eixo do Mal” — regimes autoritários que “desdignificam” cotidianamente a pessoa humana e adotam políticas de repressão, censura, extermínio e centralização absoluta do poder.

Não se pode negar o que a história registra, como se uma versão construída e repetida mil vezes modificasse os acontecimentos. Estes (os acontecimentos) mais recentes deixam claro que uma plêiade de atores políticos e institucionais — responsáveis pelo atual quadro deletério — subverteu a ordem institucional para libertar condenados em três instâncias e, ao mesmo tempo, manter condenações questionáveis contra cidadãos, sem as devidas garantias processuais.

Advogados, juristas e até assessores envolvidos nos processos têm denunciado essas violações de forma reiterada, mas as instituições de representação, como as de controle, permanecem omissas. Essa omissão, longe de ser neutra, configura prevaricação e compromete a própria legitimidade das autoridades constituídas.

É preciso que se afirme: soberania não é blindagem!

O conceito de soberania não pode ser reduzido ao simples argumento da não intervenção estrangeira. A verdadeira soberania começa dentro do próprio país. Ela se traduz pelo respeito à soberania popular e às instituições democráticas. Um Estado que não respeita seus próprios cidadãos, que ignora os limites constitucionais e que persegue opositores não pode exigir da comunidade internacional o mesmo respeito que nega ao seu próprio povo.

Neste quadro, a reação norte-americana encontra alicerce jurídico na respaldo jurídico na **Lei Magnitsky**, que permite a imposição de sanções contra indivíduos e autoridades responsáveis por violações de direitos humanos e atos de corrupção sistêmica. Quando magistrados, políticos e membros do Executivo ultrapassam os limites constitucionais, abrem espaço para que tribunais internacionais e países parceiros acionem mecanismos de responsabilização.

Pretender encontrar soluções alternativas, exóticas ou surreais, para atender a interesses particulares terá como resultado a confissão tácita de que a soberania popular pode ser subjugada a interesses corporativos ou individuais, como, também, e contraditoriamente, tornará o país de forma definitiva um pária na comunidade internacional. E o pior será a consequência: o povo todo pagará a conta pela falta de responsabilidade desses “hábeis negociadores, especialistas e articuladores”, muitas vezes sem o discernimento do que significar a grande obra do mestre Picasso – que a quinta série não me traia pelo trocadilho!

É preciso reconhecer e cultivar a memória do 7 de setembro. Deve, sim, sempre, ser celebrado como o marco da independência política do Brasil. No entanto, a independência real só existirá quando nossas instituições respeitarem os limites constitucionais, a soberania popular e os direitos fundamentais.

Os agentes públicos — em especial aqueles com competência para agir e que se mantêm inertes — precisam ser responsabilizados. Caso contrário, o país continuará a caminhar para um isolamento internacional cada vez maior, enfraquecendo suas relações com parceiros estratégicos e comprometendo seu desenvolvimento econômico e democrático.

Soberania não se impõe pelo grito — conquista-se pelo exemplo. O Brasil precisa urgentemente decidir se quer ser protagonista de sua própria história ou se continuará cedendo às práticas que o conduzem a um novo e perigoso estado de exceção judicial.

Que o povo, pacificamente, vá às ruas, para demonstrar com vigor que a “liberdade é o sol que nos dá vida”, mas para viver-la sem dissabor é preciso vencer o medo e afastar o autoritarismo e o totalitarismo definitivamente de nossa história.

COMPARTILHE ISSO:

18+ Telegram WhatsApp E-mail LinkedIn

Personalizar botões

CURTIR ISSO:

Carregando...

RELACIONADO

EMENDAS PARLAMENTARES – A PROMISCUIDADE INSTITUCIONAL
agosto 27, 2025
Em “Crônicas”

A PROPÓSITO DA SOBERANIA
julho 21, 2025
Em “Ensaílos”

OS SUPERPODERES DOS PODERES
abril 26, 2019
Em “Opinião”

com a tag constituição, democracia, direito, estado, liberdade, política

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra (“Ius Gentium Conimbrigae”) Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO: REALIDADE, ILUSÃO E DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS

